

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 242 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Xuzra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
Inoyatova Zulfiya Xamdamovna	
Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi	
Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish	203
Kayumov Oybek Achilovich	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna	
Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish	214
Rayimova Shahlo Sobirjon qizi	
STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari	217
Toshev Elbek Choriyevich	
Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
Usmanov Botir Allaberdievich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
Xalilova Dilnoza Furkatovna	
Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni	230
Xodiyeva Dilrabo Pirimovna	
Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education	233
Yunusova Nodira Akhmadjanovna	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	237
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	

DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA GANDBOLCHILARNING TEZKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi

Termiz davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada darsdan tashqari mashg'ulotlar sharoitida gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirish masalasi sport pedagogikasi nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi darsdan tashqari mashg'ulotlarda tezkorlik sifatini rivojlantirishning tashkiliy, metodik va funksional xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Olingan natijalar gandbolda tezkorlikni rivojlantirish faqat yugurish tezligini oshirish bilan cheklanmasligini, balki start tezligi, yo'nalishni tez o'zgartirish, vaziyatli reaksiya, qaror qabul qilish tezligi hamda to'p bilan va to'psiz harakatlar uyg'unligida shakllanishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: gandbol, tezkorlik, darsdan tashqari mashg'ulotlar, maxsus jismoniy tayyorgarlik, start tezligi, vaziyatli reaksiya, chaqqonlik, tezkor-kuch sifati, o'yin faoliyati, pedagogik nazorat.

Abstract: The article analyzes the development of handball players' speed abilities in extracurricular training conditions from the perspective of sports pedagogy. The aim of the study is to identify the organizational, methodological, and functional features of developing speed qualities during extracurricular activities. The results demonstrate that speed development in handball is not limited to increasing running speed, but also includes start speed, rapid changes in direction, situational reaction, decision-making speed, and coordination of movements with and without the ball.

Key words: handball, speed, extracurricular activities, special physical training, start speed, situational reaction, agility, speed-strength qualities, game activity, pedagogical control.

Аннотация: В статье анализируется проблема развития скоростных качеств гандболистов в условиях внеурочных занятий с позиции спортивной педагогики. Цель исследования заключается в определении организационных, методических и функциональных особенностей развития быстроты в процессе внеурочных тренировок. Результаты показали, что развитие быстроты в гандболе не ограничивается увеличением скорости бега, а включает стартовую скорость, быстроту изменения направления, ситуационную реакцию, скорость принятия решений, а также согласованность действий с мячом и без мяча.

Ключевые слова: гандбол, быстрота, внеурочные занятия, специальная физическая подготовка, стартовая скорость, ситуационная реакция, ловкость, скоростно-силовые качества, игровая деятельность, педагогический контроль.

KIRISH

Zamonaviy gandbol yuqori sur'at, keskin dinamik almashinuv va qisqa vaqt oralig'ida bajariladigan murakkab texnik-taktik harakatlar bilan tavsiflanadi. O'yin jarayonida sportchidan start olish, tez to'xtash, yo'nalishni o'zgartirish, raqib harakatiga darhol javob qaytarish, to'p bilan harakatlanish hamda qisqa vaqt ichida aniq qaror qabul qilish talab etiladi. Shuning uchun tezkorlik sifati gandbol tayyorgarligining markaziy komponentlaridan biri sifatida baholanadi. O'zbekistonning jismoniy tarbiya va sportga oid normativ-huquqiy hujjatlarida yoshlarni ommaviy sportga keng jalb qilish, innovatsion usullarni joriy etish hamda sportning ilmiy-metodik ta'minotini takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Qonunchilikda fuqarolarning jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish huquqi, jismoniy tarbiyaning uzluksizligi va davomiyligi asosiy prinsip darajasida qayd etilgan. 2019–2023-yillarga mo'ljallangan konsepsiyada yoshlarni sportga keng qamrab olish, innovatsion mexanizmlarni joriy etish va ilmiy-metodik ta'minotni kuchaytirish alohida ko'rsatilgan; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada

takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son¹ Farmonda yoshlarni sportga keng jalb qilish hamda iqtidorli sportchilarni saralash uchun zamonaviy yondashuvlar zarurligi ta'kidlangan.

Mavzuning dolzarbligi darsdan tashqari mashg'ulotlarning amaliy imkoniyatlari bilan bog'liq. O'quv mashg'ulotlari ko'proq umumiy dastur talablariga xizmat qilsa, darsdan tashqari mashg'ulotlar sportchining individual kamchiliklarini bartaraf etish, tezkorlikning alohida komponentlarini maqsadli rivojlantirish va o'yin vaziyatiga yaqinlashtirilgan maxsus yuklamalarni qo'llashga imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

F.A. Abdurakhmanov, R.R. Kariyeva, I.K. Kurbonov, U.S. Xalillayev, Sh.F. To'laganov, H.Q. Fozilov singari tadqiqotchilar ishlarida gandbolda tezkorlik, tezkor-kuch tayyorgarligi, yuklama tuzilishi, faol o'yinlar va maxsus tayyorgarlik vositalarining samaradorligi yoritilgan. Ushbu ilmiy yo'nalishlar darsdan tashqari mashg'ulotlarni nafaqat qo'shimcha vaqt birligi, balki maxsus pedagogik tizim sifatida ko'rish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Asosiy material sifatida O'zbekiston olimlarining gandbolchilar tayyorgarligiga oid ilmiy maqolalari, o'quv qo'llanmalari va sohaga oid normativ-huquqiy hujjatlar olindi. Tahlil mezonlari sifatida tezkorlik tushunchasi-ning talqini, uni rivojlantirish vositalari, darsdan tashqari mashg'ulotlarning funksiyasi, yosh va malaka bosqichi bo'yicha farqlar, pedagogik nazorat shakllari hamda mashq mazmunining o'yin faoliyatiga mosligi qabul qilindi.

Manbalar tahlili shuni ko'rsatdiki, gandbolda tezkorlik ko'p komponentli sifat hisoblanadi. U oddiy ravishda maksimal yugurish tezligi bilan emas, balki reaksiya tezligi, yakka harakat sur'ati, harakatlar seriyasini bajarish tempi, vaziyatli moslashuv, to'pni uzatish yoki qabul qilish paytidagi harakat koordinatsiyasi bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Shu ma'noda darsdan tashqari mashg'ulotlar standart dars yuklamasida yetarli hajmda bajarib bo'lmaydigan maxsus topshiriqlarni kiritish uchun metodik jihatdan qulay maydon hisoblanadi. Kurbonovning ishlari tezlik va harakatchanlikni rivojlantirishda sakrashlar, qisqa masofali tezlanishlar hamda mobil o'yin xarakteridagi mashqlar muhim ekanini ko'rsatadi. Xalillayev esa yosh gandbolchilar jismoniy-texnik tayyorgarligida faol o'yinlardan foydalanish samarali ekanini ta'kidlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijasida darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning bir nechta o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi. Birinchi xususiyat – tezkorlikni kompleks sifat sifatida shakllantirish zarurati. Gandbolchining o'yin samaradorligi faqat 30 yoki 60 metrga yugurish natijasi bilan belgilanmaydi. O'yin davomida sportchi aksariyat hollarda 3–10 metr oralig'ida portlovchi tezlanish, to'satdan to'xtash, burilish, yonlama siljish, sakrash va to'p bilan texnik amal bajarishni bir-biri bilan bog'langan holda bajaradi. Shu sababli darsdan tashqari mashg'ulotlar dasturida start tezligi, qisqa masofali tezlanish, reaksiyon topshiriqlar va yo'nalish almashinuvi elementlari birgalikda rejalashtirilishi lozim. Abdurakhmanovning yuqori malakali gandbolchilar start va masofa tezligini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqoti aynan tezkorlik ko'rsatkichlarini alohida nazorat qilish zarurligini ko'rsatadi.

Ikkinchi xususiyat – tezkorlikni o'yin kontekstida rivojlantirish tamoyili. Gandbolda "sof" tezlik mashqlari foydali bo'lsa-da, ular o'yin harakati bilan bog'lanmaganida ko'chuvchanlik darajasi pasayadi. Shu sababli darsdan tashqari mashg'ulotlarda tezkorlikni to'p bilan bajariladigan mashqlar, qarshi qaror qabul qilish vaziyatlari, kichik guruhli o'yin modullari, estafeta va duel usullari bilan uyg'unlashtirish metodik jihatdan maqsadga muvofiq. To'laganovning yosh gandbolchilarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishga oid ishlari yuqori texnik-taktik mahoratga erishish uchun tezkor-kuch tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. 2025-yildagi bir qator sharh-tadqiqotlarda ham Abdurakhmanov, Isroilov, Muminov va To'laganovlarning ishlari gandboldagi tezkor-kuch tayyorgarligi masalasini alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllantirgani qayd etilgan.

Darsdan tashqari mashg'ulotlarda yuklamani differensial tashkil etish muhim hisoblanadi. Bir xil yoshdagi sportchilarning funksional holati, texnik tayyorgarligi va biologik rivojlanish sur'ati bir xil bo'lmaydi. Darsdan tashqari tayyorgarlikning afzalligi shundaki, murabbiy sportchilarni kichik guruhlarga ajratib, ularga turli tezlanish masofalari, turli signalga javob qaytarish mashqlari, turli tiklanish oralig'i va turli murakkablikdagi topshiriqlarni bera oladi. Kariyevaning yuqori malakali gandbolchi qizlarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish va kompleks nazoratga oid tadqiqotlari hamda musobaqa davridagi o'yin samaradorligi bilan bog'liqlik haqidagi ishlari tezkor-kuch tayyorgarligi differensial nazorat talab qilishini ko'rsatadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son Farmon: <https://lex.uz/docs/-4711327>

Darsdan tashqari mashg'ulotlarda nostandart va o'yinli vositalarning ustunligi kuzatiladi. Samarqand Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida o'tkazilgan tadqiqotlardan birida 12–14 hamda 15–17 yoshli 16 nafar gandbolchi ishtirok etgan bo'lib, unda nazorat va tajriba guruhlarini maxsus testlar orqali baholangan. Maqola ma'lumotlariga ko'ra, tajriba guruhida nostandart va o'yin mashqlari muntazam qo'llanilganda tezkor-kuch sifatleri samaraliroq rivojlangan; 60 metrqa yugurish, joydan uzunlikqa sakrash, 150 grammlil to'p ulotirish va vertikal sakrash singari testlarda o'sish nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq kuzatilgan. Mazkur natija darsdan tashqari mashg'ulotlarda quruq takrorlashdan ko'ra o'yin bilan boyitilgan mashqlar tizimi ustunligini ko'rsatadi.

Tezkorlikni texnik va taktik tayyorgarlikdan ajratmaslik muhim ahamiyatga ega. Gandbolchining real o'yin sharoitidagi tezkorligi ko'pincha "harakat + idrok + qaror + texnik ijro" zanjiri ko'rinishida namoyon bo'ladi. Fozilov va Raxmanovning talaba qiz-gandbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash va tahlil qilishga oid ishida maxsus tayyorgarlik darajasini alohida diagnostika qilish zarurligi ko'rsatiladi. Toshpo'latov umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirishda tezlik mashqlari, sakrashlar va maxsus vositalar o'zaro bog'liq holda qo'llanishi kerakligini ta'kidlaydi. Demak, darsdan tashqari mashg'ulotlarda tezkorlik mashqlari texnik uzatma, to'pni olib yurish, sakrab tashlash, himoyadan hujumga o'tish elementlari bilan birlashtirilgandagina sport natijasiga bevosita xizmat qiladi.

Olingan natijalar darsdan tashqari mashg'ulotlarning mazmuni an'anaviy "qo'shimcha shug'ullanish" tushunchasidan kengroq ekanini ko'rsatadi. Ularning birinchi pedagogik afzalligi – vaqt resursining moslashuvchanligidir. Mashg'ulotning davomiyligi, tiklanish oralig'i, takrorlar soni va topshiriqning o'yin murakkabligi murabbiyning maqsadiga ko'ra o'zgartiriladi. Ikkinchi afzallik – individualizatsiya imkoniyatidir. Masalan, qanot o'yinchisi uchun start tezligi va bo'sh hududga chiqish ko'nikmalari ustuvor bo'lsa, markaziy o'yinchi uchun vaziyatni tez o'qish va qisqa masofadagi manevr tezligi ko'proq ahamiyat kasb etadi. Uchinchi afzallik – motivatsion omildir. Darsdan tashqari mashg'ulotlarda raqobatli, o'yinli va variativ topshiriqlar ustun bo'lgani sababli sportchining ichki qiziqishi yuqori saqlanadi. Bu esa yuqori intensivlikdagi mashqlarni bajarish sifati va barqarorligini oshiradi.

Shu bilan birga, tezkorlikni rivojlantirishda bir qator metodik ehtiyot choralari mavjud. Haddan tashqari hajmdagi takroriy yuklama markaziy asab tizimining charchashiga, texnik ijro sifati pasayishiga va jarohat xavfining ortishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun darsdan tashqari mashg'ulotlar qisqa, intensiv, maqsadli va puxta nazorat qilinadigan tarzda tashkil etilishi kerak. Tezkorlik mashqlari odatda mashg'ulotning birinchi qismida, sportchi charchamagan holatda berilishi maqsadga muvofiq. Har bir topshiriqdan keyin yetarli tiklanish oralig'i ajratilishi, nazorat testlari esa mavsumning ma'lum bosqichlarida muntazam o'tkazilishi zarur.

Abdurahmanovning yuklamani rejalashtirishga oid ishlari va Kariyevaning kompleks nazoratga doir tadqiqotlari aynan rejalashtirish hamda nazorat birligi muhimligini tasdiqlaydi.

Nazariy jihatdan qaraganda, darsdan tashqari mashg'ulotlarda tezkorlikni rivojlantirish modeli uch tayanchna suyanishi lozim.

- *Birinchi, funksional tayanchn:* sportchining yoshiga, salomatligiga va tayyorgarlik holatiga mos yuklama.
- *Ikkinchi, harakat tayanchni:* yugurish, sakrash, to'xtash, burilish, siljish va to'p bilan bajariladigan amallar uyg'unligi.
- *Uchinchi tayanchn – kognitiv-vaziyatli komponent:* signalga javob qaytarish, raqib harakatini oldindan sezish, qisqa vaqtda qaror qabul qilish.

Faqat shu uch komponent uyg'unlashgandagina tezkorlik gandbol o'yinining real samaradorlik ko'rsatkichiga aylanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyati shundaki, mazkur jarayon umumiy jismoniy tayyorgarlik doirasidan chiqib, o'yin faoliyatiga yaqinlashtirilgan maxsus pedagogik tizim sifatida quriladi. Tezkorlik sifati start olish, qisqa masofadagi tezlanish, vaziyatli reaksiya, yo'nalish almashinuvi, to'p bilan va to'psiz harakat, texnik amal hamda taktik qaror qabul qilishning sintetik birligi sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston olimlari tadqiqotlari maxsus o'yin mashqlari, nostandart topshiriqlar, faol o'yinlar, differensial yuklama va kompleks nazorat vositalari darsdan tashqari mashg'ulotlarda yuqori samara berishini ko'rsatadi.

Amaliy tavsiya sifatida darsdan tashqari mashg'ulotlar dasturiga qisqa masofali tezlanishlar, signalga asoslangan reaksiya mashqlar, to'p bilan bajariladigan tezkor kombinatsiyalar, mikroo'yinlar va muntazam test nazoratini tizimli ravishda kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019–2023-yillarda O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 118-son qarori, 13.02.2019-y. Lex.uz.
2. Abdurakhmanov F.A. Planirovaniye nagruzok gandbolistov vysokoy kvalifikatsii v podgotovitelnom periode. 2022-y.
3. Abdurakhmanov F.A. Analiz urovnya startovoy i distantsionnoy skorosti u gandbolistov vysokoy kvalifikatsii. 2021-y.
4. Kariyeva R.R. Metodika razvitiya i kompleksnyy kontrol skorostno-silovyx kachestv gandbolistok vysokogo klassa. 2021-y.
5. Kurbonov I.K. Faktory, vliyayushchiye na podgotovku k gandbolnoy trenirovke: razvitiye skorosti i podvizhnosti sportsmenov na sorevnovaniyax. 2021-y.
6. Xalillayev U.S. Ispolzovaniye aktivnyx igr v fiziko-texnicheskoy podgotovke yunykh gandbolistov. 2023-y.
7. To'laganov Sh.F. Yosh gandbolchilarning tezkor-kuch sifatini rivojlantirish uslublari. 2022-y.
8. Fozilov H.Q., Raxmanova M.M. Gandbolchi talaba qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash va tahlil qilish. 2021-y.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.